

Informationen zur Bearbeitung der Fact Sheets "Forschungsdatenmanagement"

Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung beim Erstellen und Aktualisieren der Fact Sheets "Forschungsdatenmanagement". Herzlichen Dank dafür!

Die Fact Sheets sind strukturiert aufgebaut, um einen möglichst einfachen Überblick zu schaffen. Bitte denken Sie beim Erstellen daran, dass die Fact Sheets zur Nutzung durch Antragsberatende und Antragstellende gedacht sind. Die Fact Sheets sollen ein nützliches und hilfreiches Werkzeug sein, um die Arbeit beider Gruppen zu vereinfachen. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass beide Personengruppen nicht unbedingt Vorkenntnisse im FDM haben und entsprechend, wo es möglich ist, allgemeinverständliches Vokabular genutzt werden sollte.

Die Felder und Ihre Bedeutung

Fördermittelgeber

Name Fördermittelgeber	Bitte tragen Sie hier den Namen des Fördermittelgebers (FMG) ein.
Förderlinie	Bitte tragen Sie hier, falls zutreffend, die Förderlinie des FMG ein.
Link zur Förderlinie	Ergänzen Sie hier bitte den Link zu weiteren Informationen der Förderlinie oder des FMGs.
Ansprechpunkt:	Bitte ergänzen Sie nach Möglichkeit alle Daten zum Ansprechpunkt des FMGs oder des verantwortlichen Projektträgers. Im Freitextfeld rechts können Sie wichtige Informationen zum Ansprechpunkt ergänzen, die nicht in die vorgegebenen Felder passen.

Anforderungen

Anforderungen im Projektantrag / Projektskizze	<p>Der Block enthält diverse vorgegebene Ankreuzfelder. Bitte tragen Sie in diesem Block ausschließlich eindeutig geforderte Anforderungen ein.</p> <p>In den zwei linken Spalten finden Sie Angaben zu konkreten Forderungen des FMGs, die die Antragstellenden einhalten sollen. Die linke Spalte enthält Grundsätze, an die sich gehalten werden soll. Oft werden GWP, FAIR oder OA-Policy genannt. Bitte kreuzen Sie nur Grundsätze an, die auch explizit vom FMG gefordert werden.</p> <p>Das dritte Feld in der Spalte mit OA-Policy ist ein Freitextfeld, welches Sie gegebenenfalls anpassen können.</p> <p>Die mittlere Spalte enthält Angaben zur konkreten Ausgestaltung des Antrags und der Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Antrag erstellt werden müssen. Die von FMG meistgenannten Möglichkeiten wurden bereits als Ankreuzfelder gestaltet. In der letzten Zeile haben Sie die Möglichkeit, einen Punkt zu ergänzen, falls der FMG andere Anforderungen stellt.</p> <p>Die dritte Spalte behandelt die Anforderungen bzgl. Publikation der im Projektverlauf erzeugten Erkenntnisse/Daten. In den Dokumenten der FMG finden sich in aller Regel Formulierungen, die einfach nur den Wunsch zur Publikation ausdrücken oder explizit</p>
--	--

die Publikation fordern. Darüber hinaus wünschen sich oder fordern immer mehr FMG Publikationen im OA.

Angaben, die aufgrund Ihrer Komplexität in diesem Block nicht sinnvoll untergebracht werden können, ergänzen Sie bitte in den Freitextfeldern unter „Ergänzende Hinweise“.

Finanzierung

Zusätzliche Finanzierung von

Bitte kreuzen Sie hier an, ob der FMG neben den regulären Projektmitteln **zusätzliche** Mittel für FDM-Personalkosten oder FDM-Sachkosten bereitstellt.

Einige FMG stellen keine zusätzlichen Mittel bereit und gehen davon aus, dass Kosten für Aufbereitung und Publikation von FD bereits mit den Projektmitteln oder der Projektpauschale/Overheadmitteln abgegolten sind. Bitte kreuzen Sie in dem Fall den dritten Punkt der ersten Spalte an.

Finanziert werden können z.B.

Die frei konfigurierbare Liste enthält Angaben zur Finanzierung von möglichen FDM-Personalkosten und FDM-Sachkosten. Einige FMG stellen in Ihren Dokumenten Informationen dazu bereit. Die Liste enthält bereits vorausgefüllt einige gängige Beispiele.

Ändern/Ergänzen Sie bitte nach Ihren Bedürfnissen. Bitte achten Sie darauf, dass geänderte/ergänzte Inhalte in dem gegebenen Platz vollständig beschrieben werden.

Ergänzende Hinweise

Nutzen Sie bitte die Freitextfelder für wichtige ergänzende Hinweise, die entweder in den oben genannten Feldern nicht vollständig beschrieben werden konnten oder thematisch nicht darin passten.

Bitte versuchen Sie sich beim Ausfüllen auf das Wesentliche zu beschränken, damit der Charakter der schnell erfassbaren Fact Sheets erhalten bleibt.

Quellen und Hilfsmittel

Bitte nennen Sie die Quellen, aus denen die oben angegebenen Informationen stammen oder wichtige Hilfsmittel, die bei der Antragstellung unterstützen.

Lokaler FDM Support

Bitte lassen Sie diese Felder frei.

Erstellungsdatum Änderungsdatum

Bitte tragen Sie hier das Datum ein, an dem Sie das Fact Sheet zum ersten Mal aus den Informationen des FMG erstellt haben oder an dem Sie ein vorhandenes Fact Sheet inhaltlich überarbeitet haben.

Bitte senden Sie neue oder aktualisierte Fact Sheets an unsere Kontakt-Mailadresse

data-stewards@fdm-nds.de, damit wir diese ebenfalls bei Zenodo bereitstellen können.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!